

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 353 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodzjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абатович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	210
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Sug'urtada andarrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	223
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	

Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalari raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	

KIRISH

Ichki audit tashkilotning biznes jarayonlaridan biri bo'lib, ma'lum bir davrlar ichida baholash jarayonidan o'tkazilishi kerak. Ichki auditni baholash qonun bilan tartibga solinmagan munozarali jarayondir. Ichki auditni baholash uning samaradorligi va natijadorligini tahlil qilishni o'z ichiga oladi.

Ichki audit faoliyati biznes egalarining manfaatlariga asoslangan holda tashkil etiladi, vazifalari tashkilotning rivojlanish strategiyasi bilan chambarchas bog'liq bo'ladi va o'zaro aloqa bevosita yuqori boshqaruv tomonidan amalga oshiriladi. Ichki auditni tashkil etish ma'lum bir sarmoya talab qiladi va uning natijalari har doim ham miqdoriy jihatdan o'lchanmaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bir guruh tadqiqotchi olimlar ichki audit samaradorligiga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarni tahlil qilgan.

T.P. Pakshina o'z tadqiqotida ichki audit samaradorligiga ta'sir qiluvchi ko'rsatkichlarni o'rganib chiqib, bir vaqtning o'zida ikkita subyektiv va obyektiv ko'rsatkich guruhini aniqladi [2].

Subyektiv ko'rsatkichlar guruhi ichki audit xizmati faoliyatining tashkiliy va funksional xususiyatlarini tavsiflaydi. Ushbu ko'rsatkichning asosini ekspert baholash usullaridan foydalanish tashkil etadi, ularning natijalari ekspress testlarda taqdim etilgan ko'rsatkichlar tizimi orqali tizimlashtiriladi. Ekspertlik uchun nomzodlarni manfaatdor tomonlar: rahbariyat, mulkdorlar va tegishli ichki audit subyektlari bilan kelishish maqsadga muvofiqdir [2].

Obyektiv ko'rsatkichlar guruhi tashkilotning ichki audit xizmati faoliyati o'ziga xos tashkiliy funksional xususiyatlarini tavsiflaydi. Ichki auditni amalga oshirilishi natijasida tegishli bo'limlar foydalanishi mumkin bo'lgan iqtisodiy ma'lumotlar yaratiladi. Iqtisodiy axborot – bu ichki audit xizmati mahsuloti bo'lib, uning qiymati uni saqlash va ishlatish xarajatlarini jamlash orqali hisoblanishi mumkin, shu bilan birga ushbu mahsulot daromad keltirishi kerak. Daromad ichki audit taqdim etgan tavsiyalarni bajarish natijasida ma'lum shartli moliyaviy natija ko'rinishida taqdim etilishi mumkin [2].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz ichki auditni takomillashtirish maqsadida olib borilgan bo'lib, ichki auditni tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha vazifalar belgilab olindi. Tadqiqot jarayonida amaliy materiallarni taqqoslash va statistika kabi usullardan foydalanilib xulosa va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ichki auditorlar tekshirilayotgan obyekt to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, baholash va yetkazish jarayonida yuqori darajadagi professional obyektivlikni namoyish etadilar. Ichki auditorlar barcha tegishli holatlarni hisobga oladilar va ularning mulohazalari o'zlarining yoki boshqalarning manfaatlariga ta'sir qilmaydi. Ichki auditorlar ichki audit xizmatlarini ko'rsatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribani qo'llaydilar [3].

Ichki auditorlar tomonidan o'z-o'zini baholashga asoslangan va boshqa manfaatdor bo'limlarga tegishli toifasi mavjud. T.T.K. Fan taklif etgan ikkita toifa asosida foydalanish ikki toifa ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi barcha ko'rsatkichlar guruhlangan va to'ldirilgan. Natija 1-jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval. Ichki audit samaradorligiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar.

Ichki auditorlar tomonidan mustaqil ravishda belgilanadigan ko'rsatkichlar	Boshqa bo'limlar bilan bo'liq holda belgilanadigan ko'rsatkichlar
Ichki audit xizmatining mustaqilligi	Moliyaviy resurs bilan ta'minlanganlik
Ichki auditorlarning malakasi	Boshqaruvchilar tomonidan qo'llab-quvvatlanishi
Ichki auditorlar kasbiy mahorat darajasi	Tekshirilgan bo'linmalar bilan o'zaro hamkorlik darajasi
Ichki audit xizmatini o'z faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlarga (masalan, normativ hujjatlar, professional standartlar, rivojlanish strategiyasi va boshqalar) ega bo'lishi	Ilmiy audit xizmati kadrlar bilan ta'minlanganligi

Ichki audit xizmatining tashkiliy tuzilmasi (bo'ysunish darajasi)	Texnik resurslar bilan ta'minlanganligi
Ichki audit xizmatining shaffofligi	Ichki auditorlarning malakasi va motivatsiyasini oshirish dasturini amalga oshirish
Ichki auditni ish hajmi	Boshqa bilan axborot almashish va faoliyatini muvofiqlashtirish uchun kanal mavjudligi
Ichki auditorlarni kasbiga vijdonan yondashuvi	-
ISO 19011 Xalqaro standartni yangilanishi	-

Boshqa manfaatdor bo'limlar bilan bog'liq tashqi deb tasniflangan barcha omillarni bunday deb atash mumkin emas. Bizning fikrimizcha, ichki audit xizmatini kadrlar bilan ta'minlash, ichki auditorlar malakasini oshirish va rag'batlantirish dasturini amalga oshirish kabi omillarni ichki audit mustaqil boshqarishi mumkin va bu yerda boshqa bo'linmalarning ta'siri minimaldir.

Ichki auditorning xulq-atvor qoidalari ichki auditor o'z ishini halol, vijdonan, malaka, mustaqillik va maxfiylik talablarga rioya qilgan holda bajarishini ta'minlaydi [3].

Ichki audit samaradorligini tahlil qilish yondashuvlarini shakllantirish uchun ichki auditning maqsadi va tamoyillarini aniqlaymiz. Ichki auditning ta'rifiga asoslanib, bu tashkilot rahbariyati (egasi) tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'llarini aniqlash va tasdiqlashga qaratilgan tarkibiy bo'linmaning mustaqil faoliyatidir.

Ichki auditning asosiy maqsadi biz tashkilot tomonidan qo'yilgan maqsadlarga erishish yo'llarini tasdiqlash hisoblanadi. Buning uchun:

Risklarni boshqarish jarayonlari samaradorligini baholash;

Ichki nazorat samaradorligini baholash;

Korporativ boshqaruv darajasini baholash kerak.

Ichki auditorlar tekshirilayotgan obyekt to'g'risidagi ma'lumotlarni to'plash, baholash va yetkazish jarayonida yuqori darajadagi professional obyektivlikni namoyish etadilar. Ichki auditorlar barcha tegishli holatlarni hisobga oladilar va ularning mulohazalari o'zlarining yoki boshqalarning manfaatlariga ta'sir qilmaydi. Ichki auditorlar ichki audit xizmatlarini ko'rsatish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va tajribani qo'llaydilar [3].

Ichki auditorning xulq-atvor qoidalari ichki auditor o'z ishini halol, vijdonan, malaka, mustaqillik va maxfiylik talablarga rioya qilgan holda bajarishini ta'minlaydi [3].

Ushbu tadqiqot ichki auditni muvofiqlik nuqtayi nazaridan baholamaydi. O'tkazilgan tadqiqotlarga asoslanib, ichki audit samaradorligini tahlil qilishning uslubiy yondashuvlari sifatida energiya samarasini inobatga olish kerak, deb taxmin qilinadi, bu ichki audit mijozining (direktorlar kengashi, biznesning yagona egasi) audit natijalariga tayanish qobiliyatiga va samaradorlikning barcha elementlarining ta'sirini o'zaro kuchaytirishga ishonchida namoyon bo'ladi:

Ichki audit oldida turgan vazifalar: hisobotning to'g'riligini tasdiqlash, xarajatlarni tejashning potensial usullarini aniqlash, mavjud aktivlar butligini ta'minlash, qo'shimcha daromad manbalarini izlash yoki mavjud marketing tizimlarining samaradorligini baholash;

Tekshirish sohasini auditorlik tartib-qoidalari bilan qamrab olishning maqbul darajasi: 0,01 dan 99,99% gacha yoki masala bosh auditor, ichki audit xizmati rahbarining javobgarligi sohasida qolayotganligini aniqlash;

Ichki auditni tashkil etish bo'yicha yo'nalishlar: jarayonlar tugagandan so'ng tekshirish, ma'lum vaqt davomida jarayonlarni bajarish vaqtida monitoring qilish yoki tashkilotning risklarni boshqarish tizimini baholash, ya'ni javob berish bo'yicha ko'rilgan choralarning o'z vaqtida va to'liqligini baholash.

Tashkilotdagi har qanday jarayonning natijasi kabi ichki audit samaradorligini ham boshqarish mumkin. Direktorlar kengashi ichki audit samaradorligini oshirish maqsadini tasdiqlashi mumkin, bu esa istalgan natijaga erishish uchun kalendar yili boshlanishidan oldin belgilanadigan aniq ko'rsatkichdir. Ichki auditning maqsadli samaradorligini foiz sifatida belgilash taklif etiladi, bunda 100% samaradorlikning ortishi mumkin bo'lgan maksimal darajasi hisoblanadi.

Ichki audit samaradorligining maqsadli darajasi o'tgan yillardagi qiymatlar asosida aniqlanishi mumkin, masalan, oldingi ikki yildagi o'rtacha yillik o'sish sur'ati bilan. Aniqlangan dinamika mavjud bo'lmaganda, maqsadli daraja direktorlar kengashining taxminlari asosida aniqlanishi va ichki audit xodimlari uchun yillik mukofotlarni belgilashda hisobga olinishi mumkin.

Tahlil obyektiga qarab, samaradorlikni hisoblashga kiritiladigan elementlarni batafsil tahlil qilish mumkin (2-jadval).

2-jadval. Ichki audit samaradorligini tahlil qilishning asosiy ko'rsatkichlari.

Tahlil obyekti	Samadorlik hisob-kitoblariga kiritiladigan ko'rsatkichlar
Ichki audit tashkil etishning umumiy ko'rsatkichlari	- funksional mustaqillik, ya'ni direktorlar kengashiga bo'ysunish; - rag'batlantirishning mustaqilligi
Ichki audit samaradorligining umumiy ko'rsatkichlari	auditorlar tavsiyalarini bajarish dan olinadigan daromadlarni oshirish; xarajatlarni tejash; aktivlarning butligini saqlanishi – doimiy tekshiruv obyektlari bo'yicha e'tirozlar ulushining kamayishi; tashkilotda barcha ichki me'yoriy hujjatlarning mavjudligi (jarayonni tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlarda yo'qligi sababli yillik hisobotda e'tirozlarning yo'qligi).
Tahlil obyekti	Samaradorlik hisob-kitoblariga kiritish uchun ko'rsatkich preventiv nazorat doirasida hujjatlarni birinchi bosqichda kelishi tasdiqlangan ma'lumotlarga yangi e'tirozlar yo'q.
Ichki audit bo'limi mehnat resurslari samadorligi	- ichki audit xizmatini saqlash xarajatlari daromadlarning kutilayotgan o'sish va xarajatlarni tejashdan kam; - tavsiyalar real va amalga oshirilishi mumkin
Auditor samaradorligi (nisbiy ko'rsatkich)	auditorlik faoliyati natijalari asosida xarajatlarni tejalishi; ichki audit bo'yicha me'yoriy adabiyotlarni bilish; tashkilot faoliyatiga oid me'yoriy adabiyotlarni bilish; topshiriqni bajarish jarayonida kerakli tashqi ma'lumotnoma adabiyotini topish qobiliyati; malaka oshirish; standart operatsiyalarni qayta ishlash tezligi; e'tiborlilik; manfaatlar to'qnashuvi mavjudligi to'g'risida o'z vaqtida xabar berish

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda faqat miqdoriy ko'rsatkichlardan foydalanish (bitta auditorlik tekshiruv davomiyligining o'rtacha muddati, auditorlik e'tirozlari soni, aniqlangan kamchiliklar miqdori va boshqalar) yetarli bo'lmaydi. Shu munosabat bilan, ichki audit bo'limi faoliyati samaradorligini xolis baholash uchun ham miqdoriy, ham sifat ko'rsatkichlarini o'z ichiga olgan kompleks yondashuvdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Baholash obyekti va predmetiga qarab uslubiy yondashuvlar hamda samaradorlik ko'rsatkichlarini tizimlashtirish, baholash boshlanishidan oldin belgilangan maqsadlarga qarab, samaradorlikni tahlil qilish uchun hisob-kitobga kiritilgan elementlar qanchalik farq qilishi mumkinligini yaqqol ko'rsatadi. Ilgari olimlar tomonidan taklif qilingan samaradorlikni baholash usullari ichki auditning barcha xususiyatlarini hisobga olmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Фан, Т. Т. К. Факторы, влияющие на эффективность внутреннего аудита: Обзор российских исследований / Т. Т. К. Фан // Актуальные вопросы современной экономики. – 2020. – № 1. – С. 586–595.
2. Пакшина, Т. П. Подходы к методике оценки эффективности внутреннего аудита / Т. П. Пакшина, к.э.н., доц. Витебский государственный технологический университет, г. Витебск, Республика Беларусь. Социально-экономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации, 2017. – С. 254–257.
3. Каламанова, Е. Н. Концептуальные основы риск-ориентированного внутреннего аудита. Терминологический и видовой аппарат, ориентированный на риск / Е. Н. Каламанова, Н. А. Проданова // Бухучет в здраво-охранении. – 2021. – № 12. – С. 55-68.
4. www.lex.uz
5. www.stat.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

